

VEKTOR QIYMATLI FUNKSIYALAR VA ULARNING MUHANDISLIK MASALALARIDAGI TATBIQI

¹Zikiryayev Shavkat Xudoyarovich

²Mardonov Baxodir Axmadovich

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
“Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrası dotsenti v.b.

²Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
“Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi
tel:+998979211021

e-mail: mardonov.baxodir@samdaqu.edu.uz

<https://orcid.org/0009-0002-0095-7841>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089562>

Annotatsiya. vektor qiymatli funksiyalar muhandislikning turli sohaslarida keng qo‘llaniladi. Bu funksiyalar mexanikada trayektoriyalarni, elektrotexnikada maydonlarni, qurilishda kuchlarni tahlil qilishda keng qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: vektor, vektor qiymatli funksiya, trayektoriya, modellashtirish.

Vektor qiymatli funksiyalar matematikaning vektorli tahlil sohasida muhim o‘rin tutadi va muhandislikning turli yo‘nalishlarida keng qo‘llaniladi. Bu funksiyalar skalyar yoki vektor argumentlardan kelib chiqib, natija sifatida vektor hosil qiladi. Mexanika, elektrotexnika, qurilish muhandisligi va boshqa sohalarda vektor qiymatli funksiyalar turli hodisalarni modellashtirishda asosiy vosita hisoblanadi. Qaralayotgan ishda vektor qiymatli funksiyalarning ta‘rifi, xususiyatlari va muhandislikdagi amaliy tatbiqlarini misollar bilan tahlil qilinadi.

Vektor qiymatli funksiya t skalyar o‘zgaruvchidan $\vec{r}(t)$ vektorga o‘tadigan funksiya sifatida aniqlanadi:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

bu yerda $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ –skalyar komponentalar, \vec{i} , \vec{j} , \vec{k} lar uch o‘lchovdagi fazoda birlik vektorlar.

Masalan, $\vec{r}(t) = \cos(t)\vec{i} + \sin(t)\vec{j} + t\vec{k}$ funksiyasi spiral trayektoriyani tasvirlaydi (1-rasm). Ushbu funksiyaning hosilasi:

$$\vec{r}'(t) = -\sin(t)\vec{i} + \cos(t)\vec{j} + \vec{k},$$

bu esa tezlik vektorini anglatadi.

Vektor qiymatli funksiyalarning asosiy xususiyatlari — uzluksizlik, hosila va integral — muhandislikda dinamik jarayonlarni tahlil qilishda keng qo‘llaniladi. Bu funksiyalarning muhandislik masalalarida qo‘llanilishiga doir ayrim masalalarni qaraymiz.

Vektor qiymatli funksiyalar muhandislikning quyidagi sohasida qo‘llaniladi:

1. Mexanikada harakatni modellashtirish.

Harakatni tasvirlashda vektor qiymatli funksiyalar jismning joylashuvi, tezligi va tezlanishini aniqlashda ishlatiladi.

Misol: Parabolasimon harakat

1-rasm

Snaryadning trayektoriyasi $\vec{r}(t) = 50t\vec{i} + (20t - 4.9t^2)\vec{j}$ bilan berilgan, bu yerda t – sekundlardagi vaqt, 50 – gorizontal tezlik, (m/s) , 4.9 – gravitatsiya tezlanishining yarim koeffitsiyenti (m/s^2) .

- Tezlik: $\vec{r}(t) = 50\vec{i} + (20 - 9.8t)\vec{j}$
- Eng yuqori nuqta $v_y = 0$: $20 - 9.8t = 0 \rightarrow t \approx 2.04$ s.
- Balandlik:

$$y(2.04) = 20 \cdot 2.04 - 4.9 \cdot (2.04)^2 \approx 20.4m.$$

Snaryadning harakat trayektoriyasi 2-rasmda tasvirlangan. Bu misol muhandislikda masofani hisoblashda qo‘llaniladi.

Bu funksiyaning grafigini chizish uchun Python dasturidan foydalanamiz:

```
# Y = 0 bo'lgan t ni to'g'ri topish
t_roots = fsolve(trajjectory_eq, [0,
5]) # Ikki ildizni topish
t_max = max(t_roots) # Nolga teng
bo'lmagan eng katta ildizni olish
# Yangilangan vaqt massivini yaratish
t = np.linspace(0, t_max, 100)
# Yangilangan X va Y qiymatlari
x_values = 50 * t
y_values = 20 * t - 4.9 * t**2
# Grafikni chizish
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x_values, y_values, 'b-', label="Harakat trayektoriyasi") # Trayektoriya
# Vektorlarni chizish
for i in range(0, len(t), 10):
    dx = 50 # X o'qi bo'ylab tezlik
    dy = 20 - 9.8 * t[i] # Y o'qi bo'ylab tezlik
    plt.quiver(x_values[i], y_values[i], dx, dy, angles='xy', scale_units='xy', scale=200,
color='r')
# Grafik bezaklari
plt.xlabel('X koordinatasi (m)')
plt.ylabel('Y koordinatasi (m)')
plt.title('Vektor qiymatli funksiya grafigi (Ox o'qini kesguncha)')
plt.axhline(0, color='black', linewidth=1) # Ox o'qi
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1, linestyle='--') # Oy o'qi
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```


2-rasm

2. Elektromagnit maydonlarda.

Vektor qiymatli funksiyalar elektr va magnit maydonlarning o‘zgarishini tasvirlaydi.

Misol: Elektromagnit to‘lqin.

Elektr maydon $E(t) = E_0 \cos(\omega t - kz)\vec{i}$ sifatida berilgan, bu yerda E_0 – amplituda, ω – chastota, k – to‘lqin soni, z – masofa. Maydonning vaqtga nisbatan hosilasi:

$$\frac{dE}{dt} = -E_0 \omega \sin(\omega t - kz)\vec{i},$$

bu simsiz aloqa tizimlarida signal tarqalishini tahlil qilishda muhim.

$E = 1$, $\omega = 2\pi$, $k = 1$ bo‘lganda,

vaqt bo‘yicha elektr maydonning o‘zgarish grafigi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi (3-rasm):

Misol: Magnit induksiya. Aylana oqimidan hosil bo‘lgan magnit maydon

$B(t) = \frac{\mu_0 I}{2R} \cos(\omega t)\vec{k}$ sifatida berilgan. Bu transformatorlar va elektromagnit qurilmalarni loyihalashda qo‘llaniladi.

3. Strukturaviy muhandislikda

Kuchlarning taqsimlanishi va tuzilmalarning barqarorligini tahlil qilishda vektor qiymatli funksiyalar ishlatiladi.

Misol: Yuklama taqsimoti

Binoning poydevoriga ta’sir qiluvchi yuk $P(t) = (2000 - 10t)\vec{j}$ bilan berilgan. Bu yerda t – vaqt (yillarda), yukning kamayishi esa eroziyani hisobga oladi. Bu qurilish muhandisligida uzoq muddatli barqarorlikni baholash uchun muhim.

Vektor qiymatli funksiyalar muhandislikda real jarayonlarni aniq modellashtirish uchun zarurdir. Mexanikada trayektoriyalarni, elektrotexnikada maydonlarni, qurilishda kuchlarni tahlil qilishda ularning roli beqiyos. Yuqoridagi misollar shuni ko‘rsatadiki, vektor qiymatli funksiyalar nafaqat nazariy asos, balki amaliy loyihalashda ham muhim vositadir. Shu sababli, muhandislik talabalari va mutaxassislar uchun bu sohani chuqur o‘rganish katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Stewart, J. "Calculus: Early Transcendentals".
2. Marsden, J.E., Tromba, A. "Vector Calculus".
3. Hibbeler, R.C. "Engineering Mechanics: Dynamics".